

TALABALARNI TADQIQOTCHILIK FAOLIYATIGA JALB QILISH- KASBIY RIVOJLANISHNING ASOSI

To`rayev Azamat Maqsudovich

ChDPU mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolamizda oliy ta'lim muassasalarida talabalarni tadqiqotchilik faoliyatiga jalb qilishning samarali usullari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, zaruriy tavsiyalar ishlab keltiriladi.

Kalit so`zlar: kompetensiya, mehnat bozori, zamonaviy kadr, tadqiqotchilik komponentlari, davlat salohiyati, muvaffaqiyat.

Bugungi zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar OTM ta'lim sifatiga yuqori talablarni qo'ymoqda. Xususan, bo'lg'usi kadrlarning keng ko'lamli kompetensiyalarga ega bo'lish talab qilinmoqda. Bu kasbiy kompetensiyalar, o'z navbatida, tadqiqot faoliyati orqali faol rivojlantiriladi. Ammo, afsuski, hozirda yoshlar ilmiy tadqiqot faoliyatida yetarli darajada ishtirok etyapti deya olmaymiz. Shu sababli talabalarni tadqiqotchilik faoliyatiga jalb qilish dolzarb masalardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

Rossiya ta'lim akademiyasi akademigi hisoblangan V.I. Zagvyazinskiy talabalar tadqiqotchilik faoliyatini, avvalo o'qituvchi ko'magida amalga oshiriladigan ilmiy ijodiy faoliyat turi sifatida bilib, tadqiqot elementi ilmiy izlanish va ta'lim jarayonini birlashtiradi, deya e'tirof qiladi.

Bugungi ta'lim muhitida "kompetensiya" tushunchalarining mohiyati va mazmuni faol muhokama qilinmoqda va asosiy universal kompetensiyalar ro'yxati taklif qilinmoqda. Ayniqsa Yevropa oliy ta'lim tizimida tadqiqot kompetensiyasiga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu tendensiya shunchaki bezak uchun emas, balki kadrlar tayyorlash sharoitlarini ta'minlashga qaratilgan ko'plab o'quv dasturlarida aks ettirilgan. Bugun tadqiqot kompetensiyasini shakllantirmasdan zamonaviy kadr tayyorlash mumkin emas. Shu munosabat bilan, tadqiqot ishlarini tashkil etish muammosi yana bir bor dolzarb bo'lib qoldi. Uning dolzarbligi shundaki, mamlakatimiz ta'lim standartlarida tadqiqot qobiliyatini rivojlantirish uchun ishlab chiqilgan metodologik konsepsiyalar va yondashuvlar va ilmiy -tadqiqot mashg'ulotlari uchun yetarlicha aniq asos yo'qligi bilan izoxlanadi. Shu sababli yoshlarni tadqiqotchilik faoliyatiga jalb qilish masalasi dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Tadqiqot tamoyili amaliy o'qitish faoliyatini rag'batlantiradi va shu o'rinda ilmiy ijodkorlikni osonlashtiradi. Talabalarning tadqiqot faoliyatini rivojlantirish kerakli natijaga erishilgunga qadar bir necha bosqichdan o'tadi. Rivojlanish har doim individualdir. Bundan kelib chiqadiki, tadqiqot faoliyatining rivojlanish darajasi talabalar orasida bir xil bo'lmaydi. Talabalarni tadqiqotchilik faoliyatiga jalb qilishda ta'lim jarayoni subyektlarining faolligi va o'zaro ta'sirini (birgalikda boshqarish) birlashtirish taqozo qilinadi. Jarayonni birgalikda boshqarish mexanizmi sifatli o'zgarishlarni yuzaga keltiradi.

Talabalarni tadqiqotchilik faoliyatiga jalb qilishda ilmiy tadqiqot elementlarini ta'lim jarayoniga kiritish lozim hisoblanadi. Jumladan, tadqiqot seminarini talabalarga majburiy kurs sifatida integratsiya qilish yaxshi samara beradi. Bu o'z navbatida yosh tadqiqotchi talabalarga o'z tadqiqotlarini ob'ektiv baholash va uni yangi g'oyalar bilan boyitish imkonini beradi. Bunday omillar ularning tadqiqotchilik faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotchilik faoliyatiga jalb qilishda jaxon tajribasini tahlil qiladigan bo'lsak, tadqiqot jarayonini tashkil qilish 7 elementdan iborat: ishtirokchilar, me'yoriy-huquqiy baza, metodologik asos, axborot tahliliy yordam, tadbirlar va moliyalashtirish. Tadqiqotning muvaffaqiyati uning barcha komponentlarining samarali ishlashi bilan bog'liq.

Bugungi mehnat bozorida nafaqat malakali mutaxassislar, balki intellektual va ilmiy faoliyatning faol ishtirokchilariga ham talab yuqori, bu esa mehnat bozorida mutaxassislarning yuqori narxini belgilaydi.

Bugungi kunda oliy ta'limning zamonaviy modeliga muvofiq ilmiy uzluksizlikni (bakalavriatdan-doktoranturagacha) tashkil etish zarurati mavud. Bunday tizim potensial ish beruvchilarning hozirgi talablariga raqobatbardosh javob beradigan ilmiy kadrlar sonini ko'paytirish sisyosatini takomillashtirishga imkon beradi. Bunda o'qish davomida ilmiy tadqiqotlar bilan shug'ullanadigan talabalar tadqiqot ishlarini e'tiborsiz qoldiradigan hamkasblariga qaraganda yuqori professional kompetensiyasalarga ega. Ko'pincha ular hatto talabalik davridan boshlab mutaxassis sifatida talabga ega bo'lishadi. Talabalik hayotidan boshlangan ilmiy faoliyatning doimiy uzluksizligi kelakajda zamonaviy yoshlarning faolligi va natijada davlat salohiyatining umumiy rivojlanishi uchun asos bo'la oladi. Tadqiqot ishlarida ishtirok etish shaxsiy rivojlanish uchun imkoniyat hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini takomillashtirish ularning shaxsiyatini rivojlantirish, professional va ilmiy elitasini shakllantirishda katta ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Kazantsev I.V., Molchatskiy S.L. Talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyati shaxsiy o'zini o'zi belgilash omili sifatida // Povoljskiy pedagogik byulleteni. 2016. № 2(11). 76-81-betlar.
2. Лохонова Г.М. Научно-исследовательская работа студентов вуза как компонент профессиональной подготовки будущих специалистов // Личность, семья и общество: Вопросы педагогики и психологии. Новосибирск: СибАК, 2010. Ч. 2. С. 67.
3. Новикова Л.А., Новикова Г.А. Научно-исследовательская работа как фактор развития и активизации творческих способностей студентов // Личность, семья и общество: Вопросы педагогики и психологии. Новосибирск: СибАК, 2014. С. 128.7. Rossiya Tashqi ishlar vazirligining MGIMO (U) talabalar ilmiy jamiyati to'g'risidagi nizam.